

(/el/blog/ereuna/197-parousiasi-tou-arthrou-h-ardefsi-sto-loypino-to-peirama-stin-ellada)

(/en/blog/ereuna/197-parousiasi-tou-arthrou-h-ardefsi-sto-loypino-to-peirama-stin-ellada)

Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 12:29

Παρουσίαση του Άρθρου "Η άρδευση στο λούπινο: Το πείραμα στην Ελλάδα"

(/media/k2/items/cache/77e3798bb9782084333898c5f75d9aab_XL.jpg)

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Τα μέλη του συνεταιρισμού ΘΕΣΓΗ, ενημερωθηκαν για τα πειράματα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Έργου "Legumes Translated"

Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά Επιπλέον πληροφορίες (/el/cookies)

Αποδοχή

Το έργο που έχει ως κύριο θέμα του την ανάδειξη των ψυχανθών και την επαναφορά τους στις προτιμήσεις των αγροτών, έχει ποικίλες δράσεις που παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: <https://www.legumehub.eu/> (<https://www.legumehub.eu/>)

Ο ΘΕΣΓΗ σε συνεργασία με τον όμιλο εταιριών ΝΗΡΕΑΣ και με το τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ερευνά μια νέα αλυσίδα αγοράς στον κλάδο της ιχθυοτροφίας. Η καλλιέργεια των ψυχανθών έχει μειωθεί κατακόρυφα τα τελευταία 50 χρόνια, κυρίως λόγω της μετατόπισης της αγοράς σε **φαινομενικά** επικερδείς εναλλακτικές.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα παρατηρείται πως η δραματική μείωση της καλλιέργειας των ψυχανθών έχει αρνητικό αντίκτυπο

- στην διατήρηση της βιοποικιλότητας
- στην ξεκούραση του εδάφους
- στην διατήρηση του μικροκλίματος
- εξάρτηση της αγοράς από εισαγόμενα ψυχανθή

Η οικονομική και περιβαλλοντολογική κρίση επιβάλλει να βρεθούν βιώσιμες αλυσίδες παραγωγής. Η Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος που αναζητά φυτικές πηγές πρωτεΐνης για την παραγωγή ιχθυοτροφών. Τα ελληνικά κτηνοτροφικά ψυχανθή φαίνεται πως μπορούν να αντικαταστήσουν ως ένα βαθμό την εισαγόμενη σόγια για την παραγωγή ιχθυοτροφών.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του πειράματος εδώ

[https://docs.google.com/presentation/d/1yK_0nr7vAyD9BWU9K5Wiq8V4VvKxgVAS/edit?](https://docs.google.com/presentation/d/1yK_0nr7vAyD9BWU9K5Wiq8V4VvKxgVAS/edit?usp=sharing&oid=100937941454612897622&rtpof=true&sd=true)

[usp=sharing&oid=100937941454612897622&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/presentation/d/1yK_0nr7vAyD9BWU9K5Wiq8V4VvKxgVAS/edit?usp=sharing&oid=100937941454612897622&rtpof=true&sd=true)

([https://docs.google.com/presentation/d/1yK_0nr7vAyD9BWU9K5Wiq8V4VvKxgVAS/edit?](https://docs.google.com/presentation/d/1yK_0nr7vAyD9BWU9K5Wiq8V4VvKxgVAS/edit?usp=sharing&oid=100937941454612897622&rtpof=true&sd=true)

[usp=sharing&oid=100937941454612897622&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/presentation/d/1yK_0nr7vAyD9BWU9K5Wiq8V4VvKxgVAS/edit?usp=sharing&oid=100937941454612897622&rtpof=true&sd=true))

Ένα άλλο πρόβλημα που αποτρέπει τους παραγωγούς από το να καλλιεργήσουν ψυχανθή είναι οι σχετικά χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις. Τα περίπου 50 χρόνια "εγκατάλειψης" των κτηνοτροφικών ψυχανθών, είχαν ως αποτέλεσμα α) να μην δημιουργηθούν βελτιωμένες ποικιλίες για το κλίμα και τα χαρακτηριστικά της χώρας μας και β) να μην αναπτυχθούν νέες αποτελεσματικές πρακτικές καλλιέργειας.

Παρότι παραδοσιακά το λούπινο είναι μια ξερική καλλιέργεια, δοκιμάσαμε ένα έξυπνο σύστημα άρδευσης για την αύξηση της απόδοσης του. Το πείραμα μπορείτε να το διαβάσετε εκτενέστερα στο σύνδεσμο <https://thesgi.gr/el/blog/ereuna/194-lupin-irrigation-experiment-in-greece> (/el/blog/ereuna/194-lupin-irrigation-experiment-in-greece) και στην αγγλική γλώσσα https://www.legumehub.eu/is_article/irrigation-of-lupin/ (https://www.legumehub.eu/is_article/irrigation-of-lupin/)

Περισσότερες πληροφορίες για την καλλιέργεια και τις προοπτικές των ψυχανθών μπορείτε να μάθετε στην

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά,

<https://www.legumehub.eu/> (<https://www.legumehub.eu/>)

Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά Επιπλέον πληροφορίες (/el/cookies)

Αποδοχή

